

UDC: 303.714

**EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKANI
O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA PISA TADQIQOTINING
AHAMIYATI**

**THE SIGNIFICANCE OF THE PISA RESEARCH IN IMPROVING THE
TEACHING OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS**

**ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PISA ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРЕПОДАВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ**

Yusubjanova Musharraf Tursunali qizi [0009-0002-8867-2188]

Namangan davlat universiteti, tayanch doktorant

Yusubjanova Musharraf Tursunali kizi

Namangan state university, PhD student

Юсубжанова Мушарраф Турсунали кизи

Намфнганский государственный университет, докторант

E-mail: Yusubjanovam271994@gmail.com; **Phone:** +998939420598

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekistonning xalqaro PISA testidagi matematik savodxonlik bo‘yicha natijalarni o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda, asosan, matematik savodxonlik doirasidagi muammolarni tahlil qilish va ularga samarali yechimlarni taklif qilish masalalari ko‘rib chiqildi. Test jarayonida qatnashgan o‘quvchilarimiz matematikaning ehtimolliklar va statistik ma‘lumotlar yo‘nalishidagi savollarda past ko‘rsatkichga ega bo‘lishgan. Bu sohadagi bilimlar o‘quvchilarning statistik tafakkurini rivojlantirish, tanqidiy fikrlash, to‘g‘ri qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi. Bundan ma‘lum bo‘ladiki, maktablarda aynan ehtimollar nazariyasi va matematik statistikani o‘qitishga alohida yondashuv zarur. Buning uchun esa o‘quv dasturlarini takomillashtirish, o‘qituvchilar salohiyatini oshirish va baholash tizimini isloh qilish orqali erishish mumkin. Chunki bu uchta omil ta‘lim tizimini asosi hisoblanadi. Bundan tashqari dars jarayonlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish va zamonaviy darsliklarni joriy etish ham ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Abstract. This article is aimed at studying the results of Uzbekistan's mathematical literacy in the international PISA test, in which the issues of analyzing the problems of mathematical literacy and proposing effective solutions to them were considered. Our students who took part in the test had a low score in the questions of mathematics in the direction of probabilities and statistics. Knowledge in this field forms the skills of developing students' statistical thinking, critical thinking, and making the right decisions. It is clear from this that a special approach to the teaching of probability theory and mathematical statistics is needed in schools. This can be achieved by improving educational programs, increasing the capacity of teachers, and reforming the evaluation system. Because these three factors are the basis of the

education system. In addition, the use of innovative technologies and the introduction of modern textbooks in the teaching process also serve to increase the quality of education.

Аннотация. Данная статья направлена на изучение результатов математической грамотности Узбекистана в международном тесте PISA, в котором были рассмотрены вопросы анализа проблем математической грамотности и предложения эффективных решений их. Наши студенты, принявшие участие в тестировании, имели низкий балл по вопросам математики по направлению вероятностей и статистики. Знания в этой области формируют навыки развития у студентов статистического мышления, критического мышления, принятия правильных решений. Отсюда ясно, что в школе необходим особый подход к преподаванию теории вероятностей и математической статистики. Этого можно достичь за счет совершенствования образовательных программ, повышения потенциала учителей и реформирования системы оценивания. Потому что эти три фактора являются основой системы образования. Кроме того, повышению качества образования служат также использование инновационных технологий и внедрение современных учебников в учебный процесс.

Kalit so‘zlar: PISA tadqiqoti, matematik savodxonlik, ehtimollik ta’limi, statistik tafakkur, o‘quv dasturi, baholash.

Keywords: PISA study, mathematical literacy, probability education, statistical thinking, curriculum, assessment.

Ключевые слова: Исследование PISA, математическая грамотность, вероятностное образование, статистическое мышление, учебная программа, оценка.

For citation: Yusubjanova M.T. The significance of the pisa research in improving the teaching of probability and mathematical statistics. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 201-209.

Kirish. PISA - bu Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan o‘tkaziladigan xalqaro standartlashtirilgan baholash shakli bo‘lib, u 15 yoshli maktab o‘quvchilarining o‘qish, matematika va tabiiy fan yo‘nalishlaridagi bilimlarini tekshirishga qaratilgan. Har bir o‘tkazilgan testda shu uch yo‘nalishdan biriga asosiy e’tibor qaratiladi. PISA 2022 esa matematik savodxonlikni baholashga yo‘naltirilgan. Har bir baholashdan so‘ng, odatda bir yildan keyin, OECD «umumiy baholash doirasi» deb nomlangan hujjatni chop etadi. Ushbu hujjat tarkibida «matematika doirasi» bo‘limi mavjud bo‘lib, unda «matematik savodxonlik» tushunchasi ham ta’riflanadi (bu PISA testlari o‘lchashni maqsad qilgan matematik kompetensiya). PISA 2022 matematika doirasi hujjatining muhim qismi matematikaning ma’nosi va dolzarbligi masalalariga bag‘ishlangan. Bu hujjatda matematikaning amaliy ahamiyati pasayib borayotgani va ko‘plab o‘quvchilar uchun mantiqsiz yoki noaniq bo‘lib qolayotganiga alohida urg‘u berilgan. Matematika ta’limi hozirgi kunda ko‘plab o‘quvchilar tomonidan ma’no jihatidan tushunarsiz deb qabul qilinmoqda. Shu sababli, PISA matematikaning ma’nosini tiklash va uni

zamonaviy jamiyat talablariga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi [1]. PISA 2022 doirasi matematikani dolzarb va tushunarli qilish uchun quyidagi yondashuvlarni taklif qiladi:

Matematika va ijtimoiy hayot o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish va matematik savodxonlikni shunday shakllantirish kerakki, u o'quvchilarga real muammolarni hal qilishda yordam bersin. Masalan, iqtisodiy tahlillar, statistik tadqiqotlar va ehtimollar nazariyasini kundalik qarorlar qabul qilishga tatbiq etish. Matematikaning faqat akademik maqsadlarga xizmat qilmasligi, matematika faqat ilmiy yoki akademik darajada emas, balki kundalik muammolarni hal qilish vositasi sifatida ham tushunilishi kerak. O'quvchilar shaxsiy moliya, biznes qarorlari va texnologik rivojlanish bilan bog'liq muammolarni tushunishda statistik va matematik bilimlardan foydalanishni o'rganishlari zarur.

O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish - ko'pgina talabalar matematika darslari ular uchun ahamiyatsiz deb hisoblaydi, bu esa ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli, PISA matematikani o'quvchilarga qiziqarli va foydali ko'rinishda taqdim etish usullarini taklif qiladi.

Matematikani ko'nikma va kompetensiyaga yo'naltirish- an'anaviy formulalar va texnik hisoblash usullaridan ko'ra, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatiga urg'u berish tavsiya etiladi. O'quvchilar faqat formulalarni yod olish emas, balki ularni qanday qo'llashni tushunishlari kerak [1]. PISA testidagi matematika doirasida ehtimollar nazariyasi va matematik statistika bo'limiga doir savollar ham muhim o'rin egallaydi. Ushbu mavzularning kiritilishi o'quvchilarni real hayotdagi muammolar va qarorlar qabul qilishga tayyorlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

PISA 2022 tadqiqotida, O'zbekistondagi 202 maktabdan 7200 dan ortiq o'quvchi ishtirok etdi. Mamlakatimiz har uch yo'nalish bo'yicha ham oxirgi o'ntalikdan joy oldi: matematik savodxonlik - 364 ball (tadqiqotda ishtirok etgan davlatlar ko'rsatgan o'rtacha natija 472 ball bo'ldi) va eng past ko'rsatkich noaniqlik va ma'lumotlarga oid savollarga berilgan javoblarda bo'ldi. Ya'ni o'quvchilarimizning ehtimollar nazariyasi va matematik statistika bo'limiga doir bilimlarida ko'plab bo'shliqlar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Bu esa umumta'lim maktablarida ehtimollar nazariyasi va matematik statistika bo'limini o'qitishga alohida e'tibor zarurligini ko'rsatmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni bilimini rivojlantirish borasida ko'plab tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Xususan, PISA testi o'tkazishning o'quvchilarga ijobiy ta'sirlari haqida Xin Liu, Kajsa Yang Hansen, Jan De Neve, Martin Valcke, James Pengelley, Peter R., Whipp, Nina Rovis-Hermann, Robitzsch and Lüdtke kabilarning tadqiqotlarida uchratamiz [2, 3, 4]. PISA konsepsiyalariga va o'quvchilarni matematikani o'rganishdagi muammolarga asoslanib matematikani samarali o'rganishga yordam beradigan 7 ta kategoriyalarni sanab o'tish muhim, ular: matematik g'oyalar, matematik metodlar, matematik til, matematik farz, matematik muloqot, matematik modellash matematik hisoblash [5]. Bundan tashqari PISA tadqiqotlarida o'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholashda quyidagi uch

jihatta alohida e'tibor qaratiladi: topshiriqlar o'quvchilarning kundalik hayotdagi qiziqishlari va ehtiyojlariga mosligi; muammo mazmuni (kontekst)ning hayotiyliigi; matematikani qo'llash bosqichlarining faqat ayrimlarini emas, balki barchasining to'liq qamrab olinganligi [6].

O'zbekistonda esa PISA dan past ko'rsatkichlarga erishishiga bir qancha omillarni sanab o'tilgan, ya'ni: Tenglik va foydalanish imkoniyati; Pedagogik yondashuvlar; O'quv dasturlarini muvofiqlashtirish; O'qituvchilarni tayyorlash va rivojlantirish; Resurslarni taqsimlash [7]. Ya'ni o'quv dasturlari, pedagog kadrlar va darsliklar asosiy omillardir. Matematika fanini yaxshi o'qitish va o'quvchilarni bu fanga qiziqitira olish matematika o'qituvchilaridan o'z ustida doimiy ishlashni talab qiladi[8]. Shuningdek, bu jarayonga matematika darsligi ham katta ta'sir ko'rsatadi[9]. Matematika darsligi matematika bilan bog'liq bo'lgan masalalarni, tasavvurlarni tartibga soladi va matematikani o'qitish jarayonida asosiy nuqta hisoblanadi[10]. Darslik Matematika darsligi, o'qituvchi va o'quvchi birgalikdagi tashkil qilgan didaktik jarayonni bir qismi bo'lib xizmat qiladi [11]. Demak, darslik ta'lim jarayonida muhim omillardan biri. O'quvchilarga mos darslik tanlash zarur ya'ni oson tushunish, nazariyadan ko'ra amaliyotga ahamiyat berish, mavzularga doir masalalar rang-barang, keng qamrovli bo'lishi kerak [12]. Ya'ni darsliklarni tahlil qilishda shu jihatlari ahamiyatli hisoblanib, darslikdagi mavzularni didaktik bilimlarga asoslanishi talab etiladi. Chunki, o'qituvchilar uchun ham eng to'g'ri va samarali o'qitish yo'li - «Didaktik bilimlar» deyilgan [13]. Hozirda algebra darsliklarini tahlil qilganimizda ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaga doir mavzular va tushunchalar ketma-ketligida bog'lanish yo'qligi, rivojlantiruvchi va hayotiy, amaliy masalalarning yetishmasligi, takrorlanuvchi, standart masalalar bilan cheklanish kabi kamchiliklarga duch kelamiz [14]. Bu kabi kamchiliklar ushbu fanni o'zlashtirilish darajasini pasaytirmoqda. Ammo so'nggi yillarda interfaol ta'lim texnologiyalari va yangi uslubiy yondashuvlar paydo bo'lishi bilan ehtimollar nazariyasi va matematik statistika o'qitilishida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi [15].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani yozish jarayonida natijalarni tahlil qilish uchun ikkilamchi tahlil usulidan foydalanildi. Bunda ma'lumotlar Xalqaro OECD tashkilotining rasmiy sahifasidagi natijalardan olindi va tahlil qilindi. Ushbu tahlil Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Xalqaro Tashkilotining (OECD) rasmiy sahifasidan olingan O'zbekistonning OECD o'rtacha ko'rsatkichlariga nisbatan ko'rsatkichlarini aks ettiruvchi jadval va ma'lumotlarga e'tibor qaratildi. Ushbu tahlil uchun quyidagi ma'lumotlarni tanlash mezonlari qo'llaniladi:

- Mavzu sohalari: PISA tomonidan baholangan asosiy yo'nalishlardan biri bo'lgan matematika savodxonligiga qaratilgan ma'lumotlar tekshirildi.

- Ma'lumotlar turlari: miqdoriy ma'lumotlar (PISA ballari) va sifatli tushunchalar (PISA hisobotlarining sharhlovchi matni) ko'rib chiqildi.

Tahlil va natijalar. PISA 2022 doirasida matematika ta'limining ahamiyati quyidagi ko'nikmalar bilan bog'langan bo'lib, ushbu ko'nikmalar o'quvchilarni XXI asrning faol va samarali fuqarolari bo'lishlari uchun zarur deb topilgan:

- Tanqidiy fikrlash

- Ijodkorlik
- Tadqiqot va izlanish
- O‘zini boshqarish, tashabbuskorlik va qat’iyatlilik
- Axborotdan foydalanish
- Tizimli fikrlash
- Muloqot
- Tahlil va refleksiya (OECD, 2023, 42-bet)

Bu ko‘nikmalar matematik savodxonlikni o‘z ichiga olishi yoki matematik savodxonlik bilan bog‘liq savollar orqali baholanishi lozim. Bunday baholash quyidagi to‘rtta asosiy matematik mazmun kategoriyalariga asoslanadi:

- O‘zgarish va munosabatlar
- Fazoviy shakllar va geometrik tushunchalar
- Miqdor tushunchasi
- Noaniqlik va ma’lumotlar (OECD, 2023, 34-bet)

PISA testidagi matematika doirasida ehtimollar nazariyasi va matematik statistika bo‘limiga doir savollar ya’ni noaniqlik va ma’lumotlar muhim o‘rin egallaydi. Quyida ushbu mavzularning ahamiyati haqida asosiy fikrlar keltirilgan:

1. Haqiqiy hayotga tadbiiq etish

Ehtimollar va statistika real hayotdagi ma’lumotlarni tushunish va talqin qilish uchun zarur vositalardir. PISA testida bu tushunchalar ko‘pincha quyidagi talablar asosida tekshiriladi:

- Ma’lumotlar to‘plamlari, jadvallar yoki grafiklarni tahlil qilish va talqin qilish.
- Kundalik hayotdagi holatlarda, masalan, o‘yinlar, ob-havo ma’lumotlari yoki moliyaviy rejalashtirishda ehtimollarni hisoblash.
- O‘rtacha qiymat (mean), median, moda va standart og‘ish kabi statistik o‘lchovlarni tushunish va asosli qarorlar qabul qilish.

Misol: PISA savolida o‘quvchilardan so‘rov ma’lumotlarini tahlil qilib, tendensiyalarni aniqlash yoki ehtimollar qoidalaridan foydalanib lotereyaning adolatli ekanligini baholash talab qilinishi mumkin.

2. Tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish

• Ehtimollar nazariyasi o‘quvchilarga voqealarning ehtimolini baholash va xavflarni tahlil qilish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

• Matematik statistika esa ma’lumotlarda naqshlarni aniqlash, xatoliklarni topish va ma’lumotlarning ishonchliligini baholashni o‘rgatadi. Ushbu ko‘nikmalar bugungi katta ma’lumotlar va noto‘g‘ri ma’lumotlar davrida to‘g‘ri qarorlar qabul qilish uchun nihoyatda muhimdir.

3. Zamonaviy kasblarga tayyorlash

Mehnat bozorida ma’lumot bilan ishlash ko‘nikmalariga talab oshib borayotgan bir davrda ehtimollar va statistika mavzularining ahamiyati sezilarli. Muhandislik, iqtisodiyot, tibbiyot va texnologiya kabi sohalarda ushbu mavzularni chuqur tushunish talab etiladi. PISA testlari ushbu tushunchalarni baholab, o‘quvchilarni zamonaviy kasblarga tayyorlashga hissa qo‘shadi.

4. Global ko‘nikmalar

PISA o'quvchilarning global kontekstdagi muammolarni hal qilish qobiliyatini baholaydi. Statistik savodxonlik va ehtimoliy tahlil o'quvchilarga iqlim o'zgarishi, aholining o'sishi va iqtisodiy tengsizliklar kabi masalalarni ma'lumotlar tahlili orqali tushunish imkonini beradi. Ushbu ko'nikmalar faollik va xabardor global fuqarolik uchun asosiy hisoblanadi.

5. Tahliliy ko'nikmalarni shakllantirish

PISA testlaridagi ehtimollar va statistika masalalari o'quvchilardan quyidagilarni talab qiladi:

- Diagrammalar, jadval va grafiklardan olingan tendensiyalarni tushunish va talqin qilish.
- Statistik xulosalar yoki ehtimollar hisob-kitoblarini talab qiluvchi ko'p bosqichli masalalarni yechish.
- Tasodifiy tanlashning ahamiyati va statistik natijalarni to'g'ri baholashni tushunish.

Bu kabi ko'nikmalar XXI asr fuqarosi uchun muhim. Ammo PISA 2022 natijalarga ko'ra, matematika yo'nalishida O'zbekistonlik o'quvchilar 81 davlat orasidan 364 ball bilan 72-o'rinni egallagan. Ushbu tadqiqotda barcha yo'nalishda eng yuqori ball qayd etgan davlat esa Singapur bo'ldi, ya'ni matematika doirasida 575 ball (2018 yildagidan 6 ball o'sish). PISA testida matematika savodxonlik 6 ta darajada baholanadi. Singapurlik o'quvchilarning aksariyati 5- va 6-darajalarga erishishgan. Ushbu darajalarda o'quvchilar qiyin vaziyatlarni matematik tarzda modellashtirishlari va ularni hal qilish uchun tegishli muammolarni hal qilish strategiyalarini tanlashlari, taqqoslashlari va baholashlari mumkin[16].

O'zbekistonlik o'quvchilar esa 14,4 foiz o'quvchi - 2-daraja, 4,2 foiz o'quvchi - 3-daraja, 0,7 foiz o'quvchi - 4-daraja. O'quvchilarimiz aynan matematika doirasidagi yuqoridagi ehtimolliklar va ma'lumotlar bo'limiga oid savollarda qiynalishgan. Bu holat bir nechta sabablarga bog'liq:

Darslik va dasturlar- Maktablarda ehtimollar nazariyasi va statistikaga oid mavzular qisqa ko'rib chiqiladi va ko'pincha nazariy jihatdan cheklanadi. Amaliy masalalarga kam e'tibor qaratiladi.

O'qitish usullari- O'qituvchilar interfaol usullarni yetarlicha qo'llamasligi sababli, o'quvchilar statistik masalalarni tushunish va hal qilishda qiyinchilikka duch kelmoqda.

O'quvchilarning tayyorgarlik darajasi- O'quvchilar ehtimollar va statistikaga oid masalalarni yechish uchun zarur bo'lgan tanqidiy va amaliy fikrlash ko'nikmalariga ega emas.

Haqiqatan ham, ta'limning asosiy tarkibiy qismini o'quv dasturi, o'qituvchi va baholash komponentlari tashkil etadi. Bu komponentlar birgalikda rivojlantirilsa o'quvchining egallayotgan bilim va malakalari ham rivojlanib boradi [17]. Bu borada PISA tadqiqotining asoschisi, IHTT bosh kotibining ta'lim siyosati bo'yicha Andreas Shlyayxer muhim ma'lumotlarni keltirgan: «O'quv dasturi, o'qituvchi va baholash haqiqatan ham bir-biriga bog'liq. Agar sizda faqatgina juda yaxshi o'quv dasturi bo'lsa, bu shunchaki, qog'oz. O'quv dasturi sinfda sodir bo'layotgan voqealar, o'qituvchilarning mehnati orqali hayotga tadbiq etiladi. Shuningdek, o'quv dasturida

yozilganlarni o'qituvchilaringiz amalda qo'llashi uchun ularning qay darajada «qurollangan»ligi juda muhim. Ya'ni o'qituvchilar bilim darajasi yuqori bo'lmasa, o'quv dasturi mukammal bo'lmasa kutgan natijalarni bermaydi... Baholash ham xuddi shunday. Agar siz o'qituvchilaringizdan nimanidir talab qilsangiz-u, sinfda nima bo'layotganini ko'rish uchun ko'zingiz va qulog'ingizni yopib olsangiz, siz kutgan natijaga erishilgan yoki yo'qligini ko'ra olmaysiz. Bu shuningdek, o'quvchilarga yaxshiroq ta'lim olish, o'qituvchilarga yaxshiroq ta'lim berish va maktablarga jarayonlarni yanada samaraliroq tashkil etishga yordam beradi. Biz hech qachon baholashsiz ta'limda qanday natijaga erishilayotganini bilolmaymiz. Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, baholash aslida taraqqiyot manbaidir...Ta'lim sifati hech qachon o'qituvchi sifatidan oshib ketolmaydi»[20]. Demak, biz ta'limdagi kamchiliklarni shu uchta omilni baravariga takomillashtirib bartaraf etishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika PISA testining ajralmas qismi bo'lib, ular matematikani amaliy, real hayotda qo'llash qobiliyatini aks ettiradi. Ushbu mavzularga e'tibor qaratish orqali PISA nafaqat o'quvchilarning matematik bilimlarini baholaydi, balki mazmunli va kontekstual muammolarni hal qilish uchun ushbu bilimlarni qo'llash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Ushbu tushunchalarning o'zlashtirilishi o'quvchilarning ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishlari va zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishishlari uchun juda muhimdir. PISA testida ehtimollar va statistikaga oid savollarda o'quvchilarning natijalarini yaxshilash uchun yuqoridagi omillarga qo'shimcha qilib quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim:

1. Amaliy topshiriqlarni ko'paytirish- O'quvchilarni real hayotga oid masalalar bilan ishlashga o'rgatish. O'quvchilarning tahliliy fikrlashi, ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati va matematik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ta'lim tizimida amaliy topshiriqlarga asoslangan yondashuvlar joriy etilishi lozim.

2. Interfaol metodlarni joriy qilish- Rolli o'yinlar, guruhlarda ishlash va raqamli vositalardan foydalanib ehtimollar va statistikani tushuntirish.

3. Raqamli resurslardan foydalanish- GeoGebra, Excel kabi dasturlarni dars jarayoniga kiritish.

4. O'qituvchilarning malakasini oshirish- Statistik va ehtimollik masalalarini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanishni targ'ib qilish.

PISA testidagi ehtimollar nazariyasi va statistikaga oid savollar o'quvchilarning amaliy fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini o'lchashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda ushbu sohani rivojlantirish uchun o'quv dasturlarini takomillashtirish, o'qituvchilarni malaka oshirish va o'quvchilarni amaliy masalalarni yechishga yo'naltirish zarur. Shu orqali xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Francesco Beccuti Meaning and subjectivity in the PISA mathematics frameworks: a sociological approach. Educational Studies in Mathematics (2024) 116:49-65 <https://doi.org/10.1007/s10649-023-10296-z>

2. Xin Liu, Kajsa Yang Hansen, Jan De Neve, Martin Valcke (2024). Teacher versus student perspectives on instructional quality in mathematics education across countries *Instructional Science* 52:477-513 <https://doi.org/10.1007/s11251-023-09652-6>
3. James Pengelley, Peter R. Whipp, Nina Rovis-Hermann (2023). A Testing Load: Investigating Test Mode Effects on Test Score, Cognitive Load and Scratch Paper Use with Secondary School Students *Educational Psychology Review* 35:67 <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09781-x>
4. Robitzsch and Lüdtke. (2022). Some thoughts on analytical choices in the scaling model for test scores in international large-scale assessment studies. *Measurement Instruments for the Social Sciences*. 4:9 <https://doi.org/10.1186/s42409-022-00039-w>
5. Huiming Ding, Innocent Tasara (2024). The perceived impact of PISA on student learning in schools in a local Chinese context *Educational Assessment, Evaluation and Accountability* 36:453-482 <https://doi.org/10.1007/s11092-024-09440-x>
6. Maxmudova D., Mirxalilova N. (2024). PISA xalqaro dasturida matematik savodxonlik Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro konferensiya. Chirchiq-1476-1480b.
7. Jumanova Sh., Odilova M. (2024). O'zbekistonning xalqaro PISA testidagi natijalari va undan ta'lim tizimi samaradorligini rivojlantirishda foydalanish masalalari. Qo'qon universiteti xabarnomasi 11/ 66-70 b.
8. Yusubjanova M.T. (2024). Umumta'lim maktablarida ehtimollar nazariyasi va matematik statistika elementlarini o'rgatish strategiyalari // Ta'lim, fan va innovatsiya jurnali. 2-son. 175-177 b.
9. Khilyatul Auliya, Djamilah Bondan Widjajanti. Singaporean and Japanese Maths Textbooks: Character, Structure, and Content. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* Volume 12, Number 1, January 2023. 155-168 b.
10. Rezat S., Sträßer R. (2015). Methodological issues and challenges in research on mathematics textbooks. *Nordic Studies in Mathematics Education*, 20 (3-4), 247-266.
11. Rezat S., Strässer R. (2014). Mathematics textbooks and how they are used. In P.Andrews, T.Rowland (Eds.), *Master class in mathematics education: International perspectives on teaching and learning* (pp. 51-62). New York (NY: Bloomsbury).
12. Feng Wang, Xiapping Xu. (2016). Discussion on the Teaching Method of Probability Theory and Mathematical Statistics / *International Conference on Politics, Economics and Law*. Press Atlantes. 109-112.
13. Carmen Batereno, Juan D. Godino, Rafael Roa (2014). Training Teachers to teach probability» *Journal of Statistics Education-March* <https://www.researchgate.net/publication/240359028>
14. Nishonov T.S. Principles of improving student's problem-solving skills in the field of probability theory. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol 8 (9)-2020. 197-204-p.

15. Batanero C., Chernoff E. J. (2020). Teaching and Learning Stochastics: Advances and Challenges. Springer. ISBN: 978-3030384383.

16. Faxriddinov M. Programme for international student assessment (PISA) - Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi / International scientific research conference in Belarus, 19-mart 2024. 37-41 b.

17. G'ulomova M., Xotambekova Sh. PISA 2022 Xalqaro baholash tadqiqoti natijalari va kelgusi rejalar / Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024-yil 20-fevral 64-66 b.

18. OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>

19. OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume II): Learning During - and From - Disruption, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a97db61c-en>

20. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/06/07/schleicher/>